

Ensayo para acreditar la materia de las

Tendencias contemporáneas en el juicio de amparo

Elabora: Francisco Contreras Salguero

Programa: Doctorado en Derecho, sexta generación

Fecha de entrega: noviembre de 2022

El breve análisis que se realizará en el presente trabajo, versará sobre la sentencia del amparo en revisión 265/2020, dictada el 12 de mayo de 2021 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mejor conocida como el caso de la *Barra Mexicana de Abogados*.

El presente caso se deriva de una reforma constitucional en materia de justicia cotidiana, la cual fue publicada el 15 de septiembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, trayendo consigo diferentes adiciones que incluían la obligación del Congreso de la Unión y de los congresos locales, de expedir y adecuar cuestiones normativas, en el siguiente sentido:

- a) Para el Congreso de la Unión: el deber de expedir una legislación procesal nacional en materia civil y familiar, en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del Decreto ya mencionado (artículos 73, fracción XXX, en relación al CUARTO transitorio);

- b) Para el Congreso de la Unión y estatales: adecuar la legislación secundaria para privilegiar la solución del conflicto sobre las formalidades procesales, y para garantizar el principio de legalidad en los juicios donde está establecida como regla la oralidad.

Sin embargo, la *Barra Mexicana, Colegio de Abogados*, al estimar una omisión absoluta de cumplimiento por parte de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, promovió juicio de amparo indirecto en contra de dichas autoridades, considerando la violación de diversos derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Después de diversas instancias procesales, el asunto es

conocido por el Máximo Tribunal Nacional, donde se plantea la **siguiente pregunta constitucional**: ¿El Congreso de la Unión ha incurrido o no en una omisión legislativa absoluta respecto a lo ordenado en la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017 en materia de justicia cotidiana?

A pesar de que las omisiones legislativas son el tema central del debate constitucional, de esta resolución, y el cual no es menor dada la trascendencia y empuje jurídico que ha tenido en tiempos recientes, el presente ensayo expondrá de forma breve el examen de la Corte sobre el **interés legítimo**. Este rubro fue de trascendental importancia en el fallo, ya que el amparo fue sobreseído en primera instancia por esta razón, y encima, los argumentos de las cámaras legislativas en el recurso de revisión, fueron enfocados en que se negara la protección de la justicia federal a la quejosa por carecer del interés ya mencionado, en razón de que:

- a) La quejosa únicamente exhibió su acta constitutiva y estatutos para acreditar su interés legítimo;
- b) No hay constancia de que la anulación del acto le produciría a la *Barra Mexicana*, un beneficio actual o futuro, pero cierto;
- c) La quejosa puede llevar a cabo su objeto social, sin que exista una restricción para acudir ante los órganos competentes a accionar la impartición de justicia. Así, siendo que el interés jurídico como el legítimo, presuponen la tutela jurídica del interés que aduce un promovente de amparo, la omisión reclamada no le causa ningún agravio a la quejosa.

La Corté estimó infundados los razonamientos de agravio expuestos por el Poder Legislativo Federal, desarrollando en dos apartados la doctrina y el alcance del interés legítimo en general, y aplicado al caso concreto:

1. Doctrina constitucional sobre el interés legítimo:

Existen diversos precedentes conceptuales en la Suprema Corte acerca del interés legítimo, que han ido avanzando y aclarando un aspecto que fortalece la justicia constitucional, y que evoluciona la manera en que los abogados mexicanos ven el juicio de amparo, dejando atrás el mero formalismo jurídico que tanto daño ha hecho al acceso a la justicia.

Así, la configuración del interés legítimo ha dependido de diversos factores relacionados con cada caso concreto, por ejemplo, cuando una de las partes involucradas es una asociación civil, como en el caso que nos ocupa.

Por regla general, el interés legítimo, definido como: *“aquél interés personal— individual o colectivo—, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso; dicho interés, deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra índole”*¹, está sujeto a prueba, sin que sea suficiente que el quejoso simplemente manifieste que existe ese interés, sino que debe acreditarlo.

En el caso de una asociación civil, ésta puede aportar prueba directa, como documentales, o bien, hacer que el órgano jurisdiccional infiera el interés legítimo por medio de hechos notorios, así como sucedió en el amparo en revisión 1359/2015, donde el Tribunal reconoció el objeto social y las acciones realizadas

¹ Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amparo en revisión 366/2012, página 49.

por la persona moral *Artículo 19*, sin necesidad de que ésta aportara material probatorio para tal finalidad.

Así, es posible acreditar una situación especial frente al orden jurídico y una distinción frente al resto de la población, donde no necesariamente esté expresa en la norma la existencia de un vínculo entre cierto o ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso.

2. El derecho de acceso a la justicia:

En todo juicio de amparo, al tratarse de un medio de control constitucional, tiene que descubrirse la vulneración a derechos fundamentales. De ahí la importancia de estudiar y desarrollar teoría constitucional, a efecto de que las autoridades de todos los ámbitos y niveles de gobierno, comprendan la amplitud y trascendencia del artículo 1º de la Constitución Federal, y se apeguen, en primer término, a lo dictado por los tribunales constitucionales, entendiéndose aquéllos que manejan el control concentrado; o bien, lo desarrollado en el control difuso, sin olvidar que sus efectos constriñen únicamente al caso concreto.

Es así que, en esta sentencia, una vez que la Corte determinó que el Congreso de la Unión incurrió en omisiones legislativas absolutas, era imperioso analizar si dichas omisiones generaron una violación de los derechos fundamentales de la quejosa, ya que, de lo contrario, debía negarse la protección federal.

El Tribunal concluyó que sí fue generada una violación al derecho de acceso a la justicia, en su vertiente colectiva, con afectaciones reales y actuales en la esfera jurídica de la *Barra Mexicana*. Esto, ya que el acceso a la justicia, como mandato

de optimización, genera diversas obligaciones a las autoridades, siempre de conformidad con su esfera de competencia. El Poder Legislativo, al reformar la Constitución, buscó potenciar que los ciudadanos tengan recursos judiciales idóneos para ejercer sus derechos sustantivos. Si bien, ya existen normas que permiten acceder a recursos judiciales, no se puede afirmar que son procedimientos inacabados...y menos en México.

Si la Constitución Federal ordenó al Poder Legislativo federal, adecuar legislación secundaria, y además emitir un código normativo único en materia civil y familiar, y esta autoridad incumplió totalmente con este mandato, nos encontramos ante una clara violación a un derecho fundamental, ya que se priva de esa oportunidad de optimización a la población en general, y a la persona quejosa, derivado de la conexión existente entre ésta y el acceso a la justicia.

En palabras de la Corte:

La falta de adecuación y/o la emisión de la legislación única procesal conlleva un menoscabo en la garantía y la optimización del acceso a la justicia en perjuicio indirecto a los derechos humanos de la quejosa. Es decir, la omisión del Congreso de la Unión resulta en una afectación al régimen diseñado para garantizar sus derechos sustantivos que se vindican en la vía judicial en materia civil o familiar.

Sin duda, estas reflexiones y precedentes coadyuvan a la evolución del juicio de amparo, que impacta indirectamente en la concepción y aplicación de los derechos fundamentales en las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, alejando la práctica administrativa y jurídica de un formalismo barato, donde el último beneficiado del aparato estatal, es el ciudadano común.